

Citation:

Zhusupalieva, C.T., Mukhsinova, Sh. O. (2022). The use of digital technologies in the analysis of entrepreneurship development in the Republic of Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (6-8), 42-57.

Zhusupalieva, C.T., Mukhsinova, Sh. O. (2022). The use of digital technologies in the analysis of entrepreneurship development in the Republic of Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (6-8), 42-57.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7212891>

**Zhusupalieva Chinara
Turatbekova,**
*PhD, Associate
Professor,*

*Osh State University,
Kyrgyzstan, Osh*

Mukhsinova

Shakhrizoda Odiljon qizi

*Second-year student, Faculty of
production management,
Ferghana Polytechnic Institute
Uzbekistan, Ferghana*

E-mail:

shahrizada724@gmail.com

UDC 338.45

**THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ANALYSIS OF
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

Abstract: *The relevance of the topic chosen for the study is due to the fact that new opportunities for the development of entrepreneurship are opening up in the conditions of the digital economy of the Republic of Uzbekistan. The pressure of global competition and the increasing demands of the state and society cause enterprises to search for new forms organizations that act as sources of competitive advantages. Modern information and communication (digital) technologies make it possible to optimize production and distribution processes by reducing costs and increasing productivity, thereby increasing the efficiency and competitiveness of entrepreneurship. In turn, the state is interested in supporting the practical implementation of the state program "Digital Uzbekistan 2030" by entrepreneurship, since it is entrepreneurship that acts as the driving force of the digital economy by using market opportunities for the most complete*

and effective satisfaction of the needs of society. The purpose of the study is to monitor the current state of small business and private entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan, based on the use of modern information systems and digital technological solutions. It is shown that the decisions taken by the state in the field of entrepreneurship create many opportunities for the development of this sector of the national economy, as well as contribute to the sustainable economic growth of the country.

Keywords: *business, entrepreneurship, digital technologies, economic activity, economy of Uzbekistan, efficiency.*

Жусупалиева Чинара Нурадбековна,

PhD, доцент,

Ошский государственный университет,

Кыргызстан, г. Ош

Мухсинова Шахризода Одилжон кизи

Студентка 4 курса, Факультет управление в производстве,

Ферганский политехнический институт

Узбекистан, г. Фергана

E-mail: shahrizada724@gmail.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: *Актуальность выбранной для исследования темы связана с тем, что в условиях цифровой экономики Республики Узбекистан открываются новые возможности для развития предпринимательства. Давление глобальной конкуренции и возрастающие требования государства и общества обуславливают поиск предприятиями новых форм организации, выступающих источниками конкурентных преимуществ. Современные информационно-коммуникационные (цифровые) технологии позволяют оптимизировать производственные и распределительные процессы посредством снижения издержек и роста производительности, тем самым повышая эффективность и конкурентоспособность предпринимательства. В свою очередь государство заинтересовано в поддержке практической реализации предпринимательством государственной программы «Цифровой Узбекистан 2030», так как именно предпринимательство выступает движущей силой цифровой экономики посредством задействования возможности рынка для наиболее полного и эффективного удовлетворения потребностей общества. Целью исследования является мониторинг современного состояния малого бизнеса и частного предпринимательства в Республике Узбекистан, основанный на использовании современных информационных систем и цифровых технологических решений. Показано, что принимаемые государством решения в сфере предпринимательства создают множество*

возможностей для развития данного сектора национальной экономики, а также способствуют устойчивому экономическому росту страны.

Ключевые слова: *бизнес, предпринимательство, цифровые технологии, экономическая деятельность, экономика Узбекистана, эффективность.*

Введение

Активное развитие научно-технического и инновационного потенциала для экономически развитых стран мира, безусловно, является вектором обеспечения устойчивого экономического роста, политической стабильности и мирового лидерства. Правительства стран G20 реализуют крупномасштабные программы технологического развития промышленности, такие как Industrial Internet Consortium и Advanced Manufacturing Partnership (США), Industry 4.0 (Германия), Factories of the Future (Европейский союз), Made in China 2025 (Китай), направленные на обеспечение национального превосходства в целых отраслях или технологических сегментах. В Республике Узбекистан в целях достижения технологического лидерства с 2020 года реализуется программа «Цифровой Узбекистан 2030».

В частности, начата реализация свыше 220 приоритетных проектов, предусматривающих совершенствование системы электронного правительства, дальнейшее развитие отечественного рынка программных продуктов и информационных технологий, организацию во всех регионах республики IT-парков, обеспечение данной сферы квалифицированными кадрами.

Цифровая трансформация мировой экономической системы оказывает воздействие на развитие всех отраслей и сфер экономики различных государств. Как свидетельствуют данные Всемирного банка, применение цифровых технологических решений, таких как интернет вещей, беспроводные технологии, машинное обучение, искусственный интеллект, виртуальная и дополнительная реальность, робототехника и т. д., увеличивает производительность любой компании минимум на 25 процентов [10].

Обзор литературы

На основе изучения существующих публикаций по поставленной проблеме выявлено, что тематика исследования состояния и перспектив развития предпринимательства является востребованной и освещается многими деятелями экономической науки. Фундаментальные основы предпринимательства заложены в работах таких представителей экономической мысли, как А. Бхайд, Дж.К. Гэлбрейт, У. Залман, И.М. Кирцнер, Л. фон Мизес, Ф. Найт, Дж. Стэнсилл, Ф. Хайек, Й. Шумпетер и впоследствии получили дальнейшее развитие в трудах К.В. Айхель, А.Н. Асаула М.П. Войнаренко, Г.К. Гинса, П.Ю. Ерофеева, М.З. Ильчикова, Г.Б. Клейнера, Е.Е. Кузьминой, Л.П. Кузьминой, Г.С. Мерзликиной, А.Ф. Московцева, Е.Ф. Чеберко Л.С. Шаховской и др. Различные теоретические и методические аспекты функционирования современного

предпринимательства в условиях цифровой экономики отражены в многочисленных публикациях, но несформированность категориального аппарата усложняет формирование целостной научной концепции по данному вопросу. Так, одни авторы для обозначения новой формы организации предпринимательства в условиях цифровой экономики применяют термин «цифровое предпринимательство» (к примеру, В.Ю. Пестов, Б.Г. Преображенский, Н.А. Серебрякова, Т.О. Толстых, А.Л. Шумков). Другие исследователи применяют термин «Интернет-предпринимательство» (к примеру, М.Р. Ахметова, Е.В. Васильева, А.О. Дегтерева, Ю.А. Науменко), третьи – «электронное предпринимательство» (к примеру, С.А. Ершова, О.В. Кожевина, А.П. Черноиванов), четвертые – «виртуальное 5 предпринимательство» (к примеру, О.А. Аболдуева, Н.В. Апатова, Е.А. Винокурова, А.В. Евстратов, С.В. Малков, И.А. Маслова, В.Ф. Мерзляков, Е.А. Метельская, В.С. Новиков, Г.И. Татенко, И.А. Тронина).

Значительное количество исследований, посвященных новой форме организации предпринимательства в условиях цифровой экономики, подчеркивает актуальность данной проблематики. Базовые положения теории инфраструктуры предпринимательства представлены в публикациях таких ученых, как Г. Армстронг, В. Вонг, Р. Йохимсен, С.Гулямов, Ф. Котлер, М. Портер, П.Н. Розенштейн-Родан, П. Самуэльсон, Д. Сондерс и др. Отдельные вопросы развития инфраструктурного обеспечения предпринимательства в современной экономике рассмотрены в работах таких ученых, как Л.Г. Алтахиева, Н.А. Вершинина, О.А. Галочкина, А. М.Кодыров, К.И. Курпаяниди, И.А. Морозова, И.В. Разумова, Е.Г. Русскова, М.Л.Турсунходжаева и др. Несмотря на возрастающее количество исследований в области цифровой модернизации предпринимательства, наблюдается недостаточная научная проработанность теоретических и методических основ организации предпринимательства в новой форме, сформировавшейся в условиях цифровой экономики, а также необходимого инфраструктурного обеспечения для применения данной формы в Узбекистане

Анализ и результаты

В Республике Узбекистан благодаря реформам, направленным на улучшение экономического благополучия и эффективное развитие цифровой инфраструктуры, национальная экономика имеет поступательное эффективное развитие [8].

Практика показывает, что в настоящее время в Узбекистане малый бизнес, активно внедряющий цифровые технологии, становится массовым явлением, обеспечивая решение многих экономических и социальных проблем, способствует формированию конкурентных, рыночных отношений, расширению ассортимента и повышению качества продукции и услуг, сокращению уровня безработицы [1] и т.д.

Следует отметить, что ныне более 99 % действующих субъектов предпринимательства в стране являются субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства. Для оценки функционирования сферы малого бизнеса и частного предпринимательства была разработана специальная методика на основе использования Автоматизированной информационной системы сдачи государственной статистической отчетности в электронном виде E-stat 4.0. и технологии выборочных наблюдений, основанной на применении планшетов. На рис. 1 представлено окно входа в систему E-stat 4.0.

Рис.1. Окно входа в автоматизированную информационную систему сдачи статистической отчетности в электронном виде e-stat 4.0.

Кроме того, для оценки функционирования деятельности предприятий сферы малого бизнеса и частного предпринимательства была использована специальная технология, разработанная авторами, которая основывается на проведении выборочных наблюдений с использованием мобильных устройств – планшетов или смартфонов. Данная технология предусматривает, что интервьюеры, проводящие выборочные наблюдения на вышеуказанных субъектах экономики, заносят данные обследований в специальную анкету, расположенную на планшете или смартфоне, откуда данные в реальном масштабе времени передаются в базу данных для обобщения, анализа и принятия дальнейших управленческих решений.

Большое преимущество работы по данной технологии состоит в качественном сборе данных. Это связано с тем, что вводимые ответы обязательно проходят автоматический контроль формата и логический контроль. Кроме того, полученные от респондента ответы не нуждаются в их дополнительной обработке.

Система предоставляет возможность отслеживать ход каждого интервью: время начала интервью; время ответа на каждый вопрос; общую длительность интервью.

Использование планшетов позволяет использовать опросники на

различных языках. Данные одного и того же проекта сохраняются в едином формате в общем файле данных и не нуждаются в дополнительной обработке [1].

Такая технология также применяется при статистическом обследовании домашних хозяйств, которая позволяет выявить множество их взаимосвязей с национальной экономической системой, что, в конечном итоге, отражается на состоянии рынка труда, совокупном спросе, инвестициях, образовании и т.д.

Таким образом, информационная система позволяет эффективно осуществлять сбор, передачу, обработку и хранение информации с возможностью предоставления промежуточных отчетов во всех предусмотренных разрезах, вести мониторинг работы системы, интервьюеров в режиме онлайн [8].

Проводимые исследования и расчеты по описанным выше технологическим решениям позволили выявить следующие результаты.

На рис. 2 представлены данные официальной статистики, полученные в начале 2022 года. Численность действующих малых предприятий и микрофирм (без фермерских и дехканских хозяйств) по республике составила 462 834 ед., увеличившись, по сравнению с 2016 годом, на 252 240 ед.

Рис. 2. Изменение численности функционирующих малых предприятий и микрофирм (без фермерских и дехканских хозяйств) за 2016-2021 гг., тыс. ед.

Анализ действующих малых предприятий и микрофирм на начало 2022 г. показал, что наибольшее их количество приходится на торговлю - 154 778 ед., или 33,8 % от общего числа, и промышленность - 89 582 ед., или 19,5 %.

Динамика количества действующих малых предприятий и микрофирм (без фермерских и дехканских хозяйств) по основным видам экономической деятельности, тыс. ед.

	на 1 января 2017 г.	на 1 января 2022 г.
Строительство	21,8	43,4
Сельское хозяйство	18,0	45,9
Услуги	35,8	70,1
Промышленность	42,8	90,3
Торговля	61,2	156,5

Наряду с этим за 2021 г. в Узбекистане создано 95 173 малых предприятий и микрофирм, в сравнении с данными 2016 г. произошло их увеличение на 68 277 ед., или более чем в 3,5 раза.

Таблица 2

Динамика вновь открытых малых предприятий и микрофирм (без фермерских и дехканских хозяйств), тыс. ед.

	на 1 января 2016 г.	на 1 января 2021 г.
Строительство	3,0	6,3
Сельское хозяйство	3,3	11,7
Услуги	6,0	13,5
Промышленность	6,6	19,3
Торговля	8,5	38,5

Анализ деятельности малого бизнеса и частного предпринимательства в развитии ключевых секторов экономики показал следующее.

Из отраслей экономики страны промышленность является одной из ведущих с наибольшим потенциалом. В результате снижения ставок единого налогового платежа в производстве и упрощения условий допуска к использованию инфраструктуры, доля малого бизнеса и частного предпринимательства в последние годы значительно возросла. Так, в 2016 г. малым предпринимательством выпущено промышленной продукции на сумму 50 654,5 млрд сум, а в 2021 г. – на 121 719,2 млрд сум, ее доля в общем объеме промышленного производства достигла 27,0 %.

Современная действительность показывает, что предприятиями малого бизнеса за последние годы освоены новые виды продукции, такие как новые медицинские приборы и аппараты, прожекторы и другие устройства узконаправленного света [6, с. 71], запоминающие устройства нового поколения, спортивная обувь, а также новые виды продовольственной продукции, например, выпуск грейпфрутового сока и кукурузного масла.

Субъектами малого бизнеса и предпринимательства внедрены новые

виды услуг:

- а) каршеринг (краткосрочная аренда/прокат машин);
- б) услуги аджастеров;
- в) услуги зоогостиниц (ситтингов) для домашних животных;
- г) услуги кейтеринга (выездного питания, в том числе с приготовлением пищи);
- д) услуги по аренде (прокату) автобусов без водителя;
- е) услуги по доставке машины в назначенное клиентом место (валет-паркинг).

Важной отраслью экономики страны является сельское, лесное и рыбное хозяйство, которое функционировало с наименьшим ущербом во время пандемии коронавируса [5, 6]. Сельское хозяйство является ведущей сферой агропромышленного комплекса страны, включающей процессы производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В 2016 г. в республике сектором малого бизнеса было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 118 011,4 млрд. сум, а в 2021 г. — 307 280,2 млрд. сум., что составляет 96,7 % от всей продукции сельского хозяйства, произведенной в стране. Основополагающую роль в данном секторе экономики играют фермерские и дехканские хозяйства. По итогам 2021 г. их доля в общем объеме сельхозпродукции, произведенной субъектами малого бизнеса, составила 64,3 %.

В Республике Узбекистан строительство также является одной из отраслей, вносящих достойный вклад в устойчивый рост национальной экономики.

Рис. 3. Темпы роста объемов производства сельского, лесного и рыбного хозяйства среди субъектов малого бизнеса, %

В частности, в 2016 г. 19 671 млрд сум, или 66,9 % от всего объема строительных работ, было выполнено малыми предприятиями, вместе с тем в 2021 г. этот показатель достиг 77 762,0 млрд сум и составил 72,4 % от их общего объема [1].

В таблице 3 представлена доля малого бизнеса и частного предпринимательства в общем объеме выполненных строительных работ, в %.

Таблица 3

Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в общем объеме произведенных строительных работ и в объеме розничного товарооборота, %

Доля малого бизнеса	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
в общем объеме выполненных строительных работ	66,9	64,8	73,2	75,8	72,5	72,4
в объеме розничного товарооборота	89,6	88,4	86,3	83,6	82,3	82,1

Привлечение инвестиций и расширение производства сегодня являются важными и приоритетными направлениями развития и прогресса в Республике Узбекистан. В 2021 г. инвестиции в основной капитал достигли 117 325,8 млрд сум и составили 47,9 % от их общего объема.

За последние годы в результате значительного увеличения объектов торговли и роста торговых точек по всей республике доля предприятий малого бизнеса и частного предпринимательства в розничном товарообороте также значительно возросла. В частности, в 2016 году розничный товарооборот этих предприятий по стране составил 78 935,6 млрд сум, в 2021 г. данный показатель достиг 184 243,5 млрд сум, что составило 73,8 % от общего его оборота.

Как показывают данные на рис. 7, в результате осуществляемых в стране реформ и внимания, уделяемого услугам, данная сфера успешно развивается. Однако пандемия, вызванная распространением вируса COVID 19, оказывает свое негативное влияние [6, 13].

В результате длительных карантинных мер наблюдается небольшой спад в развитии, который в настоящее время постепенно устраняется. Об этом говорят данные, полученные при сдаче статистической отчетности предприятиями малого бизнеса с помощью, функционирующей на базе современных веб-технологий автоматизированной системы e-stat 4.0.

Согласно результатам выборочного опроса малых предприятий и микрофирм, проведенного в конце 2021 г., экономическая ситуация в различных отраслях экономики имеет распределение, представленное в таблице 4.

Таблица 4

Рис. 8. Оценка экономической ситуации за IV квартал 2021 г. малыми предприятиями и микрофирмами, %

	благоприятная	удовлетворительная	неудовлетворительная
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	31,4	55,9	12,7
Промышленность	35,6	55,7	8,7
Строительство	39,4	50,9	9,7
Торговля	38,8	54,4	6,8
Услуги	36,7	55,2	8,1

Оценка экономической ситуации проводилась по нескольким критериям по таким отраслям экономики, как сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, строительство, торговля и услуги, с целью выяснить, какие тенденции (благоприятные, удовлетворительные или неудовлетворительные) наблюдаются сегодня на рынке.

Вместе с тем оценка доверия бизнеса, проведенная на основе специальной методики, основанной на применении современных технологических решений, учитывающей изменения в указанном периоде по сравнению с теми же данными прошлого года, характеризуется следующими показателями:

–увеличение общего оборота предприятия 49,3 % от общего числа принявших участие в опросе;

–рост количества занятых 28,1 %;

–возрастание цен на реализуемую продукцию (товары, работы и услуги) 41,1 %;

–рост финансовых средств: собственных, кредитных и заемных 31,9 %;

–улучшение конкурентной среды 41,9 %.

Данные таблицы 5 наглядно иллюстрируют вышеуказанные показатели.

Таблица 5

Оценка доверия бизнеса в IV квартале 2021 г., изменения в указанном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., %

	Увеличение (улучшение)	Без изменений	Снижение (ухудшение)
Общий оборот предприятия	49,3	40,1	10,6
Численность занятых	28,1	64,6	7,3
Цены на реализуемую продукцию (товары, работы и услуги)	41,1	53,4	5,5
Финансовые средства: собственные, кредитные и	31,9	61,1	7,0

заемные			
Конкурентная среда	41,9	53,7	4,4

Необходимо отметить, что применяемые методики и средства цифровых технологий способствуют информационной открытости и визуализации данных. В этой связи создание и развитие сервисов, аккумулирующих и предоставляющих объективные и актуальные данные, основанные на качественных мониторингах, оценках и рейтингах получает значительное распространение [8, 11].

Заключение

В настоящее время цифровая экономика является одним из наиболее широко обсуждаемых аспектов глобального социально-экономического процесса, имеющего многочисленные, многоплановые и многообразные проявления. В основе цифровой экономики лежит глубокое проникновение цифровых технологий, то есть использование аппаратно-программных средств сбора, обработки и передачи цифровой информации во все сферы экономической деятельности социальных отношений. Оценки феномена цифровой экономики неоднозначны, но исследователи сходятся во мнении, что его изучение является абсолютно необходимым, и только научное осмысление может позволить добиться гармоничного сочетания технико-технологического прогресса и социально-экономической жизни.

В заключение необходимо отметить, что проводимые реформы и принимаемые правительственные решения в Республике Узбекистан по развитию предпринимательства не только расширяют деятельность экономических субъектов, но и создают для них множество возможностей, способствующих более эффективному и привлекательному их функционированию, а также структурной перестройке экономики Узбекистана.

Исследования авторов показали, что официальная статистическая информация использует следующие инструменты обеспечения качества информации:

- единый комплекс программных средств для формирования официальной статистики;
- унифицированная электронная система нормативно-справочной информации;
- интерактивные сервисы распространения официальной статистики.

Кроме того, необходимо отметить, что в развитии многофункционального хозяйственного комплекса страны, а также его многокритериальной оценки значительная роль принадлежит применению современных методик, основанных на использовании цифровых технологий, являющихся эффективной основой прогресса и конкурентоспособности страны на мировом экономическом рынке.

Список использованной литературы:

1. Azimovna, M. S., & Shokhrukhovich, U. F. (2022). Development Prospects of Business Subjects in the Republic of Uzbekistan. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1(4), 13-19.
2. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
3. Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 с.
4. Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022.
5. Kurpayanidi, K. (2021). Modern Concepts and Models of Entrepreneurship Development. *Bulletin of Science and Practice*, 7(9), 425-444. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>
6. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
7. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
8. Kurpayanidi, K. (2022). On the Issues of Methodological Approaches to the Study of the Institutional Environment of Small Business. *Bulletin of Science and Practice*, 8(9), 442-460. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/50>.
9. Kurpayanidi, K. I. (2019). Theoretical basis of management of innovative activity of industrial corporation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (69), 7-14. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.01.69.3>
10. Kurpayanidi, K. I. (2020). Actual problems of implementation of investment industrial entrepreneurial potential. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (81), 301-307. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.01.81.54>
11. Kurpayanidi, K. I. (2020). Corporate industry analysis of the effectiveness of entrepreneurship subjects in the conditions of innovative activity. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (2-1).
12. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (83), 1-6. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.03.83.1>
13. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 9(89), 1-7.

14. Kurpayanidi, K. I. (2021). Financial and economic mechanism and its role in the development of entrepreneurship. *Theoretical & Applied Science*, (1), 1-7. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.1>
15. Kurpayanidi, K. I. (2022). Integration of innovation and information and communication technologies as a source of economic transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (114), 1-6.
16. Kurpayanidi, K. I. (2022). Trends in the development of small and medium-sized businesses in the region: foreign experience (based on the materials of the Russian Federation). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (113), 11-20. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.09.113.2>
17. Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. Monograph. GlobeEdit Academic Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046090>
18. Kurpayanidi, K.I. (2020). Some issues of macroeconomic analysis and forecasting of the economy of Uzbekistan. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy elektron jurnali*. 2, mart-aprel. p.100-108.
19. Kurpayanidi, K.I. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. Ukraine, Odessa, Economic Innovations, Vol. 24, Issue 3 (84). 68-77 p. Doi: [https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
20. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
21. Kurpayanidi, K.I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *Nazariy Va Amaliy Tadqiqotlar Xalqaro Jurnali-SJ International Journal of Theoretical and Practical Research*, 2(3), 7–23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
22. Makhkamova, M., & Allaeva, G. (2021). Development of the digital economy in the republic of Uzbekistan. *International Journal of Innovative Technologies in Economy*, (2 (34)).
23. Makhkamova, M., & Allaeva, G. (2021). Development of the digital economy in the Republic of Uzbekistan. *International Journal of Innovative Technologies in Economy*, (2 (34)).
24. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
25. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., Kurpayanidi, K. I., & Misdiyono, M. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's.

Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia.
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>

26. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., Kurpayanidi, K. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
27. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.
28. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
29. Tkach, D. V. & ets. (2020). Some questions about the impact of the covid-19 pandemic on the development of business entities. *Theoretical & Applied Science*, (11), 1-4. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.11.91.1>
30. Tsoy, D., Godinic, D., Tong, Q., Obrenovic, B., Khudaykulov, A., & Kurpayanidi, K. (2022). Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 14(12), 7192. Doi: <https://doi.org/10.3390/su14127192>
31. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., & Kurpayanidi, K. I. (2021). Role of social media in shaping public risk perception during COVID-19 pandemic: A theoretical review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.
32. Буров, В. Ю., Капитонова, Н. В., & Кайбалина, Н. Б. (2018). О роли малого предпринимательства и образования в развитии цифровой экономики. *Фундаментальные исследования*, (4), 44-49.
33. Дашков, Л. П., & Репушевская, О. А. (2019). Влияние цифровой трансформации экономики на предпринимательство. *Вестник Российского университета кооперации*, (4 (38)), 40-45.
34. Ди, М. (2021). Возможности развития предпринимательства в цифровой экономике. *Научные редакторы*, 145.
35. Дуброва, Т. А., & Велькина, А. А. (2021). Цифровизация предпринимательского сектора: межстрановой анализ и факторы развития. *Дружеровский вестник*, 4(42), 194-209.
36. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 7(9). – С. 425-444. – Doi: <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>.
37. Курпаяниди, К. И. (2022). Инновационная деятельность в ретроспективе экономической науки. *Экономика. Бизнес. Финансы*. 7. – С. 3-11.
38. Курпаяниди, К. И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 8(9). С. 442-460. Doi: <https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/50>.

39. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. Экономика и бизнес: теория и практика. 3-1(85). – С. 186-188. – Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188> .
40. Курпаяниди, К. И. Основы экономических знаний: Учебное пособие для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений / К. И. Курпаяниди, Э. А. Муминова; study guide. – Фергана: AL-FERGANUS, 2022. – 280 с. – ISBN 978-9943-7707-9-9. – Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>
41. Курпаяниди, К.И. (2021). Создание малых предприятий: саморазвитие или интеграционное развитие – какой путь выбирают страны мира. *Проблемы современной экономики*, 3 (79).
42. Курпаяниди, К.И. (2021). Создание малых предприятий: саморазвитие или интеграционное развитие – какой путь выбирают страны мира. *Проблемы современной экономики*, 3 (79).
43. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
44. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства. *Хоразм Маъмур Академияси Ахборотномаси - Вестник Хорезмской Академии Маъмуна*, 1(85), 89–93. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5940010>
45. Курпаяниди, К.И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*, 3 (85). Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188>
46. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83).
47. Курпаяниди, К.И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика-Economy and Business: Theory and Practice*, vol. 9 (91). С.120-124, ISSN 2411-0450. Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-9-120-123>
<http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2022/10/Ekonomika-i-biznes-9.pdf>
48. Курпаяниди, К.И., Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
49. Мамуров, Д. (2021). Инновационная система предприятия как основа модернизации современной промышленной корпорации. *Общество и инновации*, 2(4/S), 322–328. Doi: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp322-328>

50. Нишонов, Ф. М. (2019). Конкуренция - ключевая категория рыночных отношений. *Научный журнал*. 7(41). – С. 74-76.
51. Полянин, А. В., Соболева, Ю. П., & Тарновский, В. В. (2020). Цифровизация процессов малого и среднего предпринимательства. *Управленческое консультирование*, (4 (136)), 80-96.
52. Рахимова, Б. Х., & Идигова, Л. М. (2021). Основные принципы старта в цифровой бизнес-среде предпринимательства. *Тенденции развития науки и образования*, (70-7), 125-127.
53. Рогулин, Р. С. (2021). Место ИКТ и предпринимательства в формировании устойчивых цепочек поставок. *Экономическая политика*, 16(4), 84-103.
54. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (1).
55. Хайруллина, А. Р. (2021). Цифровая инфраструктура как среда принятия управленческих решений в малом и среднем предпринимательстве. *Экономика, предпринимательство и право*, 11(5), 1151-1166.
56. Официальный портал Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике [Электрон. ресурс]. Режим доступа: www.stat.uz.